

O‘O‘T:633.31/37;631.84

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17486314>

BOSHOQDAGI BOSHOQCHALAR VA DON SONIGA EKISH USULI VA O‘G‘ITLASH TIZIMLARINING TA‘SIRI

Nurbekov Aziz Isroilovich

Toshkent davlat agrar universiteti professori

Beginqulova Dilnoza Meyliyevna

Sabzavot poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti

Qashqadaryo ilmiy tajriba stansiyasi laboratoriyasi mudiri

<https://orcid.org/0009-0007-6218-7906>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijasida ikki xil ekish usuli, mineral o‘g‘itlar me‘yori hamda ildizdan tashqari qo‘llanilgan temir tarkibli qo‘shimcha o‘g‘itlarning boshhoqdagi boshhoqchalar, don soni va don shakllanishiga ijobiy ta‘siri o‘rganildi.

***Kalit so‘zlar:** Kuzgi bug‘doy, ekish usuli, bargdan oziqlantirish, mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirish, bitta boshhoqdagi boshhoqchalar soni, bitta boshhoqdagi donlar soni, boshhoqchada don shakllanishi.*

АННОТАЦИЯ

В результате научных исследований, проведенных в данной статье, изучено положительное влияние двух различных способов посадки, норм минеральных удобрений и некорневой подкормки железосодержащими удобрениями на количество колосков в колосе, количество зерен и озерненность.

Ключевые слова: *Озимая пшеница, способ посева, некорневая подкормка, подкормка минеральными удобрениями, число колосков в колосе, число зерен в колосе, озерненность колоса.*

ABSTRACT

As a result of scientific research conducted in this article, the positive effects of two different planting methods, mineral fertilizer rates, and foliar application of iron-containing fertilizers on the number of spikelets per spike, grain number, and grain formation were studied.

Keywords: *Winter wheat, planting method, foliar feeding, feeding with mineral fertilizers, number of spikelets per spike, number of grains per spike, grain formation in the spike.*

Kirish. Dunyo bo'yicha oxirgi yillarda bug'doy ishlab chiqarish hajmi bo'yicha boshqoli don ekinlari orasida sholi va makkajo'xoridan keyin uchinchi, oziq-ovqat uchun ekiladigan boshqoli don ekinlari orasida esa ikkinchi o'rinda turadi. Hozirgi kunda 220 million gektar maydonda bug'doy yetishtirilib, zamonaviy intensiv texnologiyalarni qo'llash natijasida hosildorlik 3,6 t/ga va yalpi hosil 798,9 million tonnani tashkil etmoqda¹. Boshqoli don ekinlarini tuproqqa ishlov bermasdan to'g'ridan-to'g'ri (No-till) ekish usulini qo'llagan holda ekish tuproq eroziyasining oldini olib, qo'llaniladigan asosiy o'g'itlar (NPK)dan foydalanish samaradorligini oshirish uchun o'simliklar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtiriladigan mezo (Ca, Mg, S) va mikro (B, Mo, Cu, Zn, Fe, Mn) elementli o'g'itlarni bargdan oziqlantirish orqali o'g'itlardan nomutanosib va samarasiz foydalanish kabi ekologik muammolarni oldini oladi.

Kuzgi bug'doyning don sifatini yaxshilashda, uni oziqlantirishning o'suv davrida ozuqa moddalariga (ayniqsa, mikroelementlarga) bo'lgan ehtiyoj eng yuqori bo'lgan

¹ <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>

uchta asosiy muhim bosqichni ajratib ko'rsatish mumkin: 1. Uchta barg (bargdan oziqlantirish o'simlikning qishlash uchun tayyorlanishini ta'minlaydi); 2. Tuplash (barglardan oziqlantirish morfologik jarayonlarni faollashtiradi); 3. Naychalash (bargdan oziqlantirish don shakllanishi va rivojlanishi jarayonlarini sifatli tuzatadi). Shuning uchun kuzgi bug'doy mikroo'g'itlar bilan oziqlanadi, odatda kuzda 3 - 5 barg fazasida va bahorda - tuplash oxirida va poyadagi ikkinchi bo'g'in shakllangan fazalarida [2].

Kompleks o'g'itlarni kuzgi bug'doyga qo'llanilganda, boshqoq uzunligi, boshqoqdagi boshqoqchalar soni va asosiy boshqoqdagi donlar soni ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, 1000 dona don massasi 55,0 g gacha, ya'ni nazorat variantga nisbatan 1,2 g ga yuqori bo'lishini ta'minlagani aniqlangan [3].

Bangladeshda o'tkazilgan tadqiqotlarda ildizdan tashqari oziqlantirish bug'doy barg sathi indeksi, quruq modda ishlab chiqarishi va xlorofill miqdori (18,0-18,4), 1m² mahsuldor poyalar soni (243-250 dona), boshqoqdagi boshqoqchalar soni (17-18 ta), boshqoqdagi don soni (47-48 ta), 1000 dona don massasi (3,2-4,6 g) va hosildorlik ko'rsatkichlari (3,01-3,03 t/ga) nazorat variantga nisbatan ijobiy ta'sir qilgani aniqlangan [4].

Tadqiqotning maqsadi: Kuzgi yumshoq bug'doyning bitta boshqoqdagi boshqoqchalar va don soniga ekish usuli va mineral o'g'itlar meyor ta'sirida ildizdan tashqari qo'llanilgan temir tarkibli o'g'itlar bilan bargdan oziqlantirish samarali bo'lgan agrotadbirlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti: Sifatida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Ya.Omonov hududidagi Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining tajriba uchaskasi och tusli bo'z tuproq sharoitlari kuzgi yumshoq bug'doy va temir tarkibli o'g'itlar tanlangan.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borildi. Dala tadqiqotlari sobiq O'zPITI ning «Dala tajribalarni o'tkazish uslublari»dan foydalanilgan.

Natijalar: Uch yil davomida olingan natijalarga muvofiq kuzgi bug'doy Shukrona navi **bitta boshodagi boshqchalar soniga** urug'larni ekish usuli hamda mineral oziqlantirish tizimi bevosita ta'sir qilgani aniqlandi. Jumladan, an'anaviy ekish usuli (SZU-3,6 seyalkada) da bitta boshodagi eng kam boshqchalar soni nazorat mineral o'g'it (NPK) qo'llanilmagan variantda 11,4 dona bo'lgani aniqlandi, shuningdek, mineral o'g'it $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantlarda ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variant sharoitiga nisbatan kam 13,6 va 14,6 dona boshqcha shakllangani qayd etilgan (3.5.1-jadval).

Nazorat mineral o'g'it (NPK) qo'llanilmagan variantda kuzgi bug'doy o'simligiga o'suv davrida ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variantlar sharoitida, jumladan urug'larni an'anaviy ekish usuli, nazorat (o'g'it qo'llanilmagan) variantda nazorat (suspensiya sepilmagan) variantga nisbatan bitta boshodagi boshqchalar soni Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 1,8 donaga, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 2,2 donaga, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 2,4 donaga, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 2,0 donaga ko'p bo'lgani ma'lum bo'ldi.

Demak, kuzgi yumshoq bug'doy vegetatsiya davrida an'anaviy o'g'itlash (bevosita tuproqqa) qo'llanilmagan bo'lsa ham, biroq ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish hosil elementlari shakllanishiga ijobiy ta'siri aniqlandi.

1-jadval

Bitta boshqadagi boshqachalar va don soni, dona/o'simlik (2022-2024 yy.)

No	Ekish usuli	O'g'it me'yori	Suspenziya turi	Bitta boshqadagi boshqachalar soni, dona	Bitta boshqadagi donlar soni, dona	Boshqachada don shakllanishi, don/bosh-cha
1	An' anaviy ekish	Nazorat (o'g'itsiz)	Nazorat	11,4	26,5	2,3
2			Karbamid	13,2	33,6	2,6
3			Temir kuporasi	13,6	37,7	2,8
4			Combi Fe	13,8	38,7	2,8
5			Temir UDK	13,4	35,5	2,6
6		N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	Nazorat	13,6	34,3	2,5
7			Karbamid	14,8	45,0	3,0
8			Temir kuporasi	15,0	44,0	2,9
9			Combi Fe	15,2	48,9	3,2
10			Temir UDK	14,9	45,4	3,0
11		N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₅	Nazorat	14,6	38,1	2,6
12			Karbamid	15,4	50,9	3,3
13			Temir kuporasi	15,6	49,9	3,2
14			Combi Fe	15,9	54,4	3,4
15			Temir UDK	15,6	53,1	3,4
16	To'g' ridan-to'g' ri ekish	Nazorat (o'g'itsiz)	Nazorat	12,2	31,7	2,6
17			Karbamid	14,0	39,3	2,8
18			Temir kuporasi	14,4	41,2	2,9
19			Combi Fe	14,6	43,5	3,0
20			Temir UDK	14,2	39,7	2,8
21		N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	Nazorat	14,4	39,1	2,7
22			Karbamid	15,6	47,6	3,1
23			Temir kuporasi	15,8	48,6	3,1
24			Combi Fe	16,0	52,4	3,3
25			Temir UDK	15,7	47,9	3,0
26		N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₅	Nazorat	15,4	41,9	2,7
27			Karbamid	16,2	54,4	3,4
28			Temir kuporasi	16,4	54,7	3,3
29			Combi Fe	16,7	58,2	3,5
30			Temir UDK	16,4	54,2	3,3

Olingan ma'lumotlarga qaraganda kuzgi bug'doy o'simligining hosil elementlari optimal shakllanishi uchun mineral oziqa sharoiti yaxshilanishi ($N_{180}P_{90}K_{60}$; $N_{210}P_{105}K_{75}$) sari bitta boshodagi boshochalar soni ortishi kuzatildi. Mineral o'g'it $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variant nazorat (suspensiya sepilmagan) varianti sharoitida bitta boshodagi boshochalar soni 13,6 dona, ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish sharoitida Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 14,8 dona, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 15,0 dona, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 15,2 dona, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 14,9 donani tashkil qilgani ma'lum bo'lib, nazorat variantga taqqoslaganda farq bo'lgani aniqlandi.

Mineral o'g'it $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variant nazorat (suspensiya sepilmagan) variantida bitta boshodagi boshochalar soni 14,6 donani, ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variantlarda esa mos ravishda Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 15,4 dona, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 15,6 dona, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 15,9 dona, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 15,6 donani bo'lib, nazorat variantga taqqoslaganda farq bo'lgani qayd etildi.

Kuzgi bug'doyni no-till ekish usulida bitta boshodagi eng kam boshochalar soni nazorat mineral o'g'it (NPK) qo'llanilmagan variantda 12,2 dona bo'lgani aniqlandi, shuningdek, mineral o'g'it $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantlarda ildizdan tashqari oziqlantirish qo'llanilgan variantga nisbatan bitta boshoda kam 3,8 va 4,5 dona boshochalar shakllangani kuzatilgan.

An'anaviy ekish usuli (SZU-3,6 seyalkada) da **bitta boshodagi eng kam donlar soni** nazorat mineral o'g'it (NPK) qo'llanilmagan variantda 26,5 dona bo'lgani aniqlandi, shuningdek, mineral o'g'it $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantlarda ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variant sharoitiga nisbatan kam 22,4 va 47,7 dona don shakllangani qayd etilgan.

Nazorat mineral o'g'it (NPK) qo'llanilmagan variantda kuzgi bug'doy o'simligiga o'suv davrida ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variantlar sharoitida, jumladan urug'larni an'anaviy ekish usuli, nazorat (o'g'it qo'llanilmagan) variantda nazorat (suspenziya sepilmagan) variantga nisbatan bitta boshodagi donlar soni Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 7,1 donaga, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 11,2 donaga, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 12,2 donaga, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 8,0 donaga ko'p bo'lgani ma'lum bo'ldi.

Kuzgi bug'doy o'simligining hosil elementlari optimal shakllanishi uchun mineral oziqa sharoiti yaxshilanishi ($N_{180}P_{90}K_{60}$; $N_{210}P_{105}K_{75}$) sari bitta boshodagi don soni ortishi kuzatildi. Mineral o'g'it $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variant nazorat (suspenziya sepilmagan) varianti sharoitida bitta boshodagi donlar soni 34,3 dona, ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish sharoitida Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 45,0 dona, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 44,0 dona, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 48,9 dona, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 45,4 donani tashkil qilgani ma'lum bo'lib, nazorat variantga taqqoslaganda farq bo'lgani aniqlandi.

Mineral o'g'it $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variant nazorat (suspenziya sepilmagan) variantida bitta boshodagi donlar soni 38,1 donani, ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variantlarda esa mos ravishda Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 50,9 dona, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 49,9 dona, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 54,4 dona, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 53,1 donani bo'lib, nazorat variantga taqqoslaganda katta farq aniqlandi.

Kuzgi bug'doyni no-till ekish usulida bitta boshodagi eng kam donlar soni nazorat mineral o'g'it (NPK) qo'llanilmagan variantda 31,7 dona bo'lgani aniqlandi, shuningdek, mineral o'g'it $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantlarda ildizdan tashqari oziqlantirish qo'llanilgan variantga nisbatan bitta boshoda 20,7 va 26,5 donaga kam donlar shakllangani kuzatilgan.

Uch yillik (2022-2024 yy.) o'rtacha natijalarga muvofiq an'anaviy ekish usuli (SZU-3,6 seyalkada) da **boshqochadagi eng kam don shakllanishi** nazorat mineral o'g'it (NPK) qo'llanilmagan variantda 2,3 dona bo'lgani aniqlandi, shuningdek, mineral o'g'it $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variantlarda ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variant sharoitiga nisbatan kam 0,9 va 1,1 dona don shakllangani qayd etilgan.

Mineral o'g'it (NPK) qo'llanilmagan nazorat variantda kuzgi bug'doy o'simligiga o'suv davrida ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variantlar sharoitida, nazorat (suspensiya sepilmagan) variantga nisbatan boshqochadagi donlar soni Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 0,3 donaga, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 0,5 donaga, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 0,5 donaga, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 0,3 donaga ko'p bo'lgani ma'lum bo'ldi.

Kuzgi bug'doy o'simligining hosil elementlari optimal shakllanishi uchun mineral oziqa sharoiti yaxshilanishi ($N_{180}P_{90}K_{60}$; $N_{210}P_{105}K_{75}$) sari boshqochadagi shakllangan don soni ortishi kuzatildi. Mineral o'g'it $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variant nazorat (suspensiya sepilmagan) varianti sharoitida boshqochadagi donlar soni 2,5 dona, ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish sharoitida Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 3,0 dona, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 2,9 dona, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 3,2 dona, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 3,0 donani tashkil qilgani ma'lum bo'lib, nazorat variantga taqqoslaganda ko'proq don shakllangani aniqlandi.

Mineral o'g'it $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo'llanilgan variant nazorat (suspensiya sepilmagan) variantida boshqochadagi donlar soni 2,6 donani, ildizdan tashqari qo'shimcha oziqlantirish qo'llanilgan variantlarda esa mos ravishda Karbamid o'g'iti qo'llanilgan variantda 3,3 dona, Temir kuporasi o'g'iti qo'llanilgan variantda 3,2 dona, Combi Fe o'g'iti qo'llanilgan variantda 3,4 dona, Temir UDK o'g'iti qo'llanilgan variantda 3,4 donani bo'lib, nazorat variantga taqqoslaganda ko'proq don shakllangani qayd etildi.

Kuzgi bug‘doyni no-till ekish usulida boshqochadagi shakllangan eng kam donlar soni nazorat mineral o‘g‘it (NPK) qo‘llanilmagan variantda 2,6 dona bo‘lgani aniqlandi, shuningdek, mineral o‘g‘it $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{105}K_{75}$ kg/ga hisobidan qo‘llanilgan variantlarda ildizdan tashqari oziqlantirish qo‘llanilgan variantga nisbatan bitta boshqochada 0,7 va 0,9 donaga kam don shakllangani kuzatilgan.

Xulosa. Kuzgi bug‘doy o‘simligining hosil elementlari optimal shakllanishi uchun mineral oziqa sharoiti yaxshilanishi ($N_{180}P_{90}K_{60}$; $N_{210}P_{105}K_{75}$) kuzatilgani sari boshqochalar soni, boshqochadagi shakllangan don soni, boshqochada don shakllanishi ortishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ¹ <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>
2. Агибалов А. В., Агибалов А. А., Айдиев А. Я., Зайсева Н. В., Солодухин Е. Н. 80 с/га зерна озимой пшенисы – реальност. – Москва, 2019. – 73 с.
3. Богдан М.М. Влияние комплексных удобрений на показатели структурного анализа озимой пшенисы // Ученые записки Крымского ФУ имени В. И. Вернадского. Биология. Химия. 2012. №3 С-64.
4. M Z Rahman, M R Islam, M A Karim and M T Islam. Response of wheat to foliar application of urea fertilizer. J. SylhetAgril. Univ. 1(1):39-43, 2014.